

AYOLLAR BASKETBOLINING HOZIRGI DAVRDAGI HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Komilaxon Turdixo'jayeva To'lqinboy qizi

Nukus shahar 44-umumta'lim maktabi Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

E-mail: xoshimovakomila9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16941959>

Annotaciya. Ushbu tezisdagi ayollar basketbolining hozirgi davrdagi rivojlanish xususiyatlari yoritiladi. Mutaxassislar jamoalarning samaradorligini oshirish uchun savatga to'p tashlash aniqligini, himoya va hujumdagi texnik-taktik harakatlar samaradorligini oshirishga qaratilgan metodlarni qo'llamoqdalar. Ayol organizmining fiziologik o'ziga xosliklari tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotlarda interval uslubi, aylanma va kompleks mashg'ulotlar keng qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, ayollar basketbolida yuqori natijalarga erishish uchun jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlikning uyg'unligi zarurdir.

Annotation. This thesis highlights the current development features of women's basketball. Specialists focus on improving team efficiency through accuracy in shooting, effectiveness in offensive and defensive actions, and rebounding. The physiological characteristics of the female body play an essential role in training. Interval, circuit, and complex training methods are widely applied in preparation. In conclusion, achieving high results in women's basketball requires the integration of physical, technical, tactical, and psychological preparation.

Kalit so'zlar: Intensivlikni improvizastiyalash, texnikaviy usullar, psixologik muhit, tizim, fiziologik xususiyat, o'pka ventilyastiyasi, intensivlashish, ontogenez, kompleks mashg'ulotlar.

Keywords: Intensity, Improvisation, Technical methods, Psychological environment, System, Physiological characteristics, Pulmonary ventilation, Intensification, Ontogenesis, Complex training sessions.

Hozirgi davrdagi ayollar basketboli yuqori darajadagi hujumkorlik va himoyaviy potensial bilan belgilanadi va bunda o'yinning faol shakl uslublari muntazam qo'llaniladi. O'yinchilarning himoyadagi harakatlari ilgari ancha ixcham, omilkorlik bilan takomillashtirilgan va samaraliroq bo'lib qolgan. Hujumda ishlatiladigan o'yin vositalari aniq muvozanatlashgan va o'zaro to'ldirish prinsipiga asoslangan. Himoya va hujumda jamoa bo'lib harakatlanishga zo'r berish texnik va taktik jihatdan universallashtirilgan hamda o'z o'yinlarini yuqori dinamik harakatlarga asoslay oladigan o'yinchilarning individual harakatlanishi bilan mantiqiy tarzda uyg'unlashuvi muhim omildir.

Ayollar jamoalarining kuch-qudratini oshirish maqsadida mutaxassislar savatga to'p irg'itishlar sonini oshirish, o'yin davomida va jarimadan to'p irg'itishda savatni aniq mo'ljalga olish holatlarini ko'paytirish, o'z shchiti va raqib shchitiga tegib qaytgan to'p uchun kurash samaradorligini oshirishga qaratilgan tayyorgarlik vositalari va uslublarini topish uchun faol harakat qilmoqdalar.

Ushbu xildagi uzviy masalalarni hal etish yo'li bilangina o'yinni olib borishning zamonaviy shakllari qo'llaniladigan va sport maydonlarida bir tekis muvaffaqiyatlarni namoyish etuvchi jamoani shakllantirish mumkin.

Har qanday ijtimoiy jarayon singari basketbol ham bosqichma-bosqich tarzda rivojlanadi: bunda yuksalish davrlari qonuniy ravishda rivojlanishning nisbatan susayishi bilan uyg'unlashadi. Ba'zi hollarda ushbu o'yin rivojlanishining bir qarashda yaqqol bo'lib ko'ringan tendensiyasi aslida uning istiqbollarini qisqagina muddatga belgilab beradi xolos. Va aksincha, dastlab kam ahamiyatli bo'lib ko'ringan tendensiyalar keyinchalik o'yinni takomillashtirish ishiga hal qiluvchi hissa qo'shishi mumkin va bu tendensiyalar ularni ijro etuvchilarga yuqori talablar qo'yishi mumkin.

O'yinni tahlil etar ekanmiz, shuni ta'kidlash joizki, hozirgi davrdagi basketbol rivojlanishiga xos bo'lgan ba'zi bir tendensiyalar poyoniga etib bormoqda, masalan kelgusi bir necha yillar mobaynida jahon xavaskorlik basketboli olamidagi etakchi ayol jamoalarining o'yini umumiy natija, hujumlar soni, ikkala shchit ostida kurash jarayonida yutilgan matchlar soni singari ko'rsatkichlarga binoan barqarorlashadi, deyishga barcha asoslar mavjud. O'z-o'zidan ravshanki, ushbu ko'rsatkichlarga qarab basketbolchi ayollar tayyorgarligini rejalashtirish kam istiqbolga ega va bunda eng yaqin kelajakni bashorat qilish mumkin xolos. Shu bilan birga shunday bir jarayon ko'zga tashlanadiki, yaqin kelajakda mashg'ulotlar intensivligi har tomonlama oshadi, atletik tayyorgarlikning roli yanada kuchayadi, tezlik texnikasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan mashg'ulotlar mazmuni sifat nuqai nazaridan yaxshilanadi. Basketbol soxasi mutaxassislari fikricha, hozirgi davrda eng kuchli ayollar jamoalari o'rtasida faollikning hamda hujumda va himoyada texnik va taktik harakatlar samaradorligining tenglashuvi kuzatilmoqda. Shu bilan bir qatorda musobaqalar bilan bog'liq bo'lgan rejimlarga xos jismoniy va psixologik zo'riqishning anchagina ortishi, ijrochilik mahoratining uzluksiz va izchil oshishi, o'yinda qatnashuvchi barcha basketbolchi ayollarning jo'shqinligi va epchilligining taraqqiy etishi, shakllar va sxemalarning qattiqligidagi o'zgarishlarni engib o'tish hamda tezkor va ko'p hollarda improvizatsiyalashgan basketbolga o'tilishi yaqqol tashlanadi. Buning boisi shundaki, o'tgan bir necha

yillar mobaynida ko'pgina kuchli va o'yin yo'nalishi bo'yicha bir-biridan farq qiluvchi jamoalar paydo bo'ldi. O'yin qoidalarida tez-tez bo'lib turadigan o'zgarishlar sportchi ayollar, murabbiylar va ilmiy xodimlar tomonidan ijodiy tashabbusga turtki bo'lib xizmat qilmoqda. O'yin qoidalaridagi so'nggi o'zgarishlar shu narsalarni bashorat qilishga asos bo'la oladiki, maydonning o'z yarmisida himoyaning aktiv shakllarini muntazam ishlatgan holda himoyaviy sifat va samaradorlikni oshirish raqibga doimiy bosim o'tkazish va uni himoyachi oldindan ko'ra biladigan texnik va taktik harakatlarni bajarishga majbur qilish bilan birgalikda olib boriladi. Himoyadan faol tizimlar nisbati oshib borishi tabiiy ravishda o'yin mazmunida sifat o'zgarishlarga olib keladi. Miqdor o'zgarishi sifat o'zgarishiga o'tishi aksariyat hollarda portlash, sakrash xarakteriga ega bo'lib, bunda himoyadagi o'yin ko'zda tutiladi, o'yin tuzilishida keskin o'zgarishlarga olib keladi. Hozirda himoyadagi o'yin ma'lum bir keskin davrdan o'tmoqdaki, ushbu davrni engib o'tgandan so'ng eng yaxshi basketbol jamoalari o'yinining usulan yangi texnik va taktik shakllarini topa olishlari shakshubhasizdir.

Basketbolchi ayollar erkak o'yinchilardan tobora ko'proq texnikaviy usullarni qabul qilib olib ularni yuqori tezliklarda bajarmoqdalar. Ushbu mulohaza to'pni oshirishga ham, galma-galdan ikkala qo'l bilan dribblingni amalga oshirishga ham tegishlidir. Bundan tashqari, shchit tagida to'p uchun kurashda ham sezilarli shiddat paydo bo'lgan. Ayollar jamoalari himoyani zudlik bilan yorib o'tib, o'rta va uzoq masofalardan to'p irg'itishni amalga oshirgan holda tezkor o'yin olib boradilar. Psixologik muhit ham o'zgarib bormoqda, jamoalarda zarur bo'lgan atletik xususiyatlarni ishga solgan holda keskin yakkama-yakka olishuvdan tap tortmasdan kurash olib borilmoqda biroq ayollar basketbolida o'ziga yarasha qiyinchiliklar ham mavjud. Xususan, himoya bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni har bir murabbiy o'zicha talqin etishi kuzatilmoqda, terma jamoadagi basketbolchi qizlarda ham o'z navbatida himoyaviy o'yinga nisbatan turlicha munosabat tushuncha ko'zga tashlanadi. Masalan, ba'zilar raqibni shchitga yaqin chiziqqa o'tkazib yuborishni mumkin deb hisoblasa, boshqa birovlar sapchib qaytgan to'p uchun kurashni novcha o'yinchilargina olib borishi kerak, degan fikrda bo'ladilar, yana boshqa o'yinchilar esa to'pga ega bo'lgan raqibni passiv holda nazorat qilib turaveradilar.

Ayollar organizmining fiziologik xususiyatlari.

Ayollar va erkaklar organizmi o'rtasidagi tafovut gavda tuzilishi, harakatlanish xossalarning rivojlanishi, alohida organ va tizimlarning ish bajarishi, hamda muskullarga tushadigan og'irliklarga moslashishda o'z aksini

topadi. Ayollarning bo'yi, vazni, elka kengligi kamroq, tos suyagi kengroq, qo'l va oyoq uzunligi kaltaroq bo'ladi. Ayollarda, shuningdek, jism markazi pastroq joylashgan bo'ladi, buning natijasida ular oyoqlarga suyangan holda muvozanatni saqlab mashqlar bajarishi mumkin.

Tana tuzilishidagi tafovutlar bolalik davridanoq paydo bo'ladi. 7-8 yoshgacha o'g'il va qiz bolalar o'sishi taxminan bir me'yorda kechadi, ammo keyingi yillar mobaynida qizlarning o'sishi tezlashadi va 12 yoshga etganda ular o'g'il bolalarni quvib o'tadilar, 15 yoshga to'lgach esa buning aksi kuzatiladi. Qizlarning tez o'sishi ularning erta jinsiy etilishi bilan bog'liqdir. Jinsiy tafovutlar umurtqa pog'onasining tuzilishida ham o'z aksini topadi: ayollardagi ushbu a'zo erkaklardagiga nisbatan kaltaroq, biroq bo'yin va bel qismlar uzunroq bo'ladi, shu bois ham umurtqa pog'onasi harakatchanroq bo'ladi. Ayni holat bog'lovchi apparatning g'oyat egiluvchanligiga bois bo'lib xizmat kiladi. Ayollarda paylar massasi nisbatan kam bo'ladi, ya'ni tana umumiy vaznining 30-35 foizini, yog' to'qimasi esa 28-30 foizni tashkil etadi. Mashg'ulotlar natijasi o'laroq ayollarda pay massasi ortib boradi, biroq bunday o'sish erkaklar uchun xos bo'lgan me'yorga etmaydi. Ayollarda paylar kuchi erkaklarga nisbatan 10-30 foiz kam bo'ladi. Ayollarda qayta egiluvchi paylarkuchi erkaklardagiga nisbatan kam bo'ladi. Garchi pay kuchini bir kilogramm vaznga nisbatan olganda o'rtadagi farq kamaysa-da, ammo ustunlik erkaklarda qoladi.

Basketbolchi ayollarni tayyorlash uslubiyoti.

Hozirgi davrdagi basketbolda ijrochilik mahorati atletizm va tezlik texnikasi hamda ushbu omillarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga asoslangan. Shundan kelib chiqqan holda basketbolchi qizlarni tayyorlash metodologiyasidagi tayanch nuqtasi sifatida quyidagilarni qayd etish maqsadga muvofiqdir: har tomonlama intensivlash, ko'p yillik atletik tayyorgarlik, uzluksiz o'yin tayyorgarliklari, bosqichma-bosqich individuallashtirish.

Intensivlashish-hozirgi davrdagi basketbolda umumiy va etakchi tendensiyadir. Ushbu tendensiya o'yin davomida harakatlarning zichligini oshirishda, ya'ni ma'lum vaqt davomida ularning sonini oshirishda, texnik va taktik usullarini umumiy tarzda va ularning alohida qismlarini bajarishda namoyon bo'ladi. Shundan e'tiboran mashg'ulot og'irliklari musobaqalar davomida tushadigan og'irliklarga muvofiq bo'lishi xususidagi asosiy pedagogik qoidaga rioya qilish borasidagi masala ko'ndalang bo'ladi.

Murabbiylar orasida hozirda ham "ayollar basketbolida intensivlashtirishga imkoniyat bormi?" degan savol tez-tez qo'yiladi. Birinchidan, ontogenez xususida mashg'ulotlardagi intensivlikni oqilona va izchil tarzda oshirish haqida

gap ketadi. Ikkinchidan, basketbolchi qizlarni tayyorlashda intensivlash yo'li tanlanmas ekan, funksional tayyorgarlik bobida ular o'yin faoliyatining hozirgi qoida-qonunlarini qabul qilishga qodir bo'lmaydilar.

Basketbolchi qizlarni tayyorlashni intensivlash bilan bog'liq bo'lgan metodologik yo'l-yo'riqlarini aniq amalga oshirish tayyorgarlikning zamonaviy, ilg'or uslublarini, birinchi navbatda interval bilan bog'liq bo'lgan uslubni qo'llashga asoslangan bo'lishi shart. Bunda shu narsani hisobga olish kerakki, interval usulini qo'llash mobaynida ko'proq o'zgaruvchan element bo'lib dam olish vaqti xizmat qiladi.

Aylanma qo'shma amaliyot uslubi va kompleks mashg'ulotlar uslubini kengroq yoyish maqsadga muvofiqdir. Birinchi holda aylanma uslub bo'yicha ishni tashkil qilish asosida tayyorgarlikning jismoniy, texnikaviy va taktik jihatlaridan iborat bir necha qirralari rivojlanadi yoki takomillashadi. Kompleks mashg'ulotlar davomida atletik hamda texnik va taktik tayyorgarlik ustida navbatma-navbat ish olib boriladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, jismoniy, yoki zamonaviy til bilan aytganda, atletik tayyorgarlik davomida interval uslub ustunlikka ega bo'lsa, texnik va taktik tayyorgarlikda asosiy e'tibor texnikaviy usullarni bajarishning vaqt doiralarini qiskartirishga qaratilmog'i kerak. To'p irg'itishni tezotarlikni oshirishga mashg'ulotlar yordamida ta'sir o'tkazishning ikki turi mavjuddir: tahliliy turda alohida fazalarga urg'u berilsa, integral turda umumiy jihatdan to'p irg'itishga e'tibor qaratiladi. Taktik tayyorgarlik davomida u yoki bu taktik sxemani amalga oshirishda zamonga va makonga bog'liq bo'lgan xarakteristikani o'zgartirishga diqqat qaratiladi.

Keyingi uslubiy yunalish atletik tayyorgarlikdan iboratdir. Bolalik yoshda u majmuiy xarakterga ega bo'lib barcha jismoniy fazilatlarga intensiv ta'sir ko'rsatadi. Atletik tayyorgarlikning vositalari bo'lib serharakat o'yinlar, estafetalar va boshqa turli-tuman to'siqlar xizmat qiladi. O'rta yoshda atletik tayyorgarlik darajalangan xarakterga ega bo'ladi, ya'ni alohida jismoniy sifatlarga, xususan muskullarning rivojlanishidan ortda qolgan qismlariga ta'sir o'tkaziladi. Xuddi shu davrda kuchga oid maxsus mashqlar texnikasini egallash ro'y beradi. Bunda shtanganing engillashtirilgan grifi, engillashtirilgan sport toshlari, o'rta vaznli gantellar ishlatiladi. Katta yoshda atletik tayyorgarlik maxsus xarakterga ega bo'lib, ta'bir joiz bo'lsa, o'yin atletizmiga alohida urg'u beriladi. Kuchga oid sifatlarda basketbolda ishlatish uchun xarakterli bo'lgan yo'nalishda kamol topadi va rivojlanadi kuchning o'zigina emas, balki "tezkor" kuch. Katta yoshda atletizm bo'yicha mashg'ulotlar turi quyidagilardir: xolis kuchga oid tayyorgarlik, kompleks tarzdagi mashg'ulotlar davomidagi tutash

tayyorgarliklar. Qizlar atletik tayyorgarligida akrobatika, gantellar yordamida mashqlar, trenajyorlarda, xususan "Gerkules" trenajyorida bajariladigan turli xil mashqlarga alohida o'rin beriladi. Uzluksiz o'yin tayyorgarligi o'yinga xos musobaqaviy uslubni keng qo'llash, texnik va taktik mashqlarni bajarish davomida muhit va sharoitlarning o'zgarishi, yaxlit mashqlar va tutash tayyorgarlikni muntazam qo'llash asosida amalga oshirilmog'i darkor. O'yinga tayyorgarlik davomida sportchi yoshi va konkret bosqichlarni hisobga olgan holda 1x1, 2x2 va 3x3 xilidagi mashqlarni keng ko'lamda qo'llashni afzal ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Individuallashtirish xususida so'z yuritganda shu narsani alohida ta'kidlamog' lozimki, ushbu omil hech kimda shubha uyg'otmasa-da, biroq uni amaliyotga tatbiq etish qiyinchiliklar bilan bog'liqdir, negaki uslubiyatga oid adabiyotda ushbu mavzu xususida umumiy iboralar bilangina cheklangan. Bu holda o'yinchining "kuchli" tomonlari rivojlantirib, uning zaif tomonlari va tayyorgarlik jarayonidagi uning tarkibiy qismlarini yo'qotish va aksariyat hollarda to'ldirish ko'zda tutiladi.

Basketbolchi qizlarni tayyorlash uslubiyatining birlashtiruvchi unsuri bu rejalashtirishdir. Amaliyotda sportchining formasiga xos holat to'liqinsimon tarzda o'zgarib turishi xususidagi nazariyaning etakchi qoidasi inkor etiladi. Dasturga binoan yil-o'n ikki oy davomida og'irlik bir maromda saqlanib boradi, faqatgina tayyorgarlik turlarining foiz shaklidagi nisbati biroz o'zgarib turadi. Ayollar jamoalarida ma'lum ish jarayonlariga urg'u berish barobarida tayyorgarlik vositalari va uslublarini aniq joy-joyiga qo'yish yillik rejalashtirishga asos qilib olinishi hamda barcha omillar hajm va intensivlikning aniq meyor bilan uyg'unlashtirilishi kerak.

Xulosa va natijalar

Sport turlarining aksariyat qismida musobaqalar natijasi va uning jarayoni asosan sportchining harakatlari siljishlari va buning ortishi bilan belgilanadi. Aslini olganda tayyorgarlikning barcha turlari jismoniy, texnikaviy, taktik, musobaqaviy, psixologik va hokazo provardida yagona maqsadga qaratilgan bo'ladi, bu ham bo'lsa sportchining tezkorlik imkoniyatlarini oshirishga imkoniyat tug'dirish hamda musobaqa muhitida ularni samaradorlik bilan ishga solishga oid mahoratini oshirishdir. Binobarin, musobaqa mashqini bajarish tezligi-bu birinchidan, mahoratning integral sifat tavsifi bo'lsa, ikkinchidan, butun mashg'ulot jarayonining natijaviy qadami, uchinchidan esa ushbu omil mazkur jarayonning asosiy mezonidir.

Bizning davrimizda yuqori malakali sportchi deb a'lo texnikaga ega bo'lgan sportchigina sanalishi mumkin, va bu texnika intensiv harakatlarning yuksak saviyasida namoyish etilmog'i darkor. Bundan tashqari, bunday texnika uni takomillashtirish uchun ko'p vaqt va katta kuch-quvvat talab etmasligi va eng muhimi, uni tubdan qayta qurishga ehtiyoj sezmasligi darkor. Boshqacha qilib aytganda, ushbu texnikaviy mashg'ulotlarning asosiy vazifasi bo'lmish musobaqa mashqlarini bajarish tezligini chegaralamaydigan bo'lishi shart. Binobarin, asosiy maqsadlardan biri bo'lgan ko'p yillik mashg'ulotlar tizimsi texnikaviy tayyorgarlik vazifalarini o'z vaqtida va reja asosida bajarishni ta'minlashi kerak. Hozirgi davrda murabbiylar tarkibida nisbatan tor ixtisoslashuvga moyillik tendensiyasi kuzatilmoqda: ba'zi murabbiylar ta'lim va tanlov bilan shug'ullansalar, boshqalari kamolotga erishishning birlamchi bosqichida mashg'ulotlar o'tkazish, yana boshqalari esa malakali sportchilar bilan ish olib boradilar. Buni faqat shu holatdagina to'g'ri deb aytish mumkin, bashartiki bolalar bilan ishlaydigan murabbiylar o'z faoliyatlariga ko'p yillik tayyorgarlik vazifa va talablari nuktai nazaridan yondoshsalar hamda yosh sportchilar bilan ish olib borganida uzviy masalalarni tezda hal qilish ilinjida yuqori natijalarga erishish borasida sportchi qizlar bilan ko'p yillik ish olib borish bilan bog'liq bo'lgan asosiy vazifaga ikkinchi darajali masala deb qaramasalar. Sportchi qizlar mashg'ulotlariga yuqori darajadagi jo'shqinlik ato etish mashg'ulot jarayonini rag'batlantiruvchi zabardast omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda olib boriladigan ish uslublari va shakllari turlicha bo'lishi mumkin: mashg'ulot topshiriqlarini bajarishda musobaqaviy uslubni qo'llash, mashg'ulot dasturlarining nihoyatda xilma-xilligi va ularni muntazam yangilab turish.

Ayollar basketbolida yuqori natijalarga erishish, avvalo, jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlikning uyg'unligiga bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotlarda intensivlikni oshirish va improvizatsiyalash usullaridan samarali foydalanish jamoa o'yinini yanada samarali qiladi. Ayollar organizmining fiziologik xususiyatlarini hisobga olish esa tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, basketbolchi qizlarni tayyorlashda interval, aylanma va kompleks mashg'ulot uslublarni qo'llash, individuallashtirishga e'tibor berish hamda tezkorlik va aniqlikni rivojlantirish kelgusida barqaror natijalarga olib keladi. Umuman olganda, ayollar basketbolini rivojlantirishning asosiy yo'li — muntazam, ilmiy asoslangan tayyorgarlik jarayonini samarali tashkil etish va zamonaviy o'yin talablariga moslashishdan iboratdir.

Adabiyotlar

- 1.Sokolova N.D., Ismatullaev X.A., Ganieva F.V., Kurs lekstiy III kursa. T.,O'zDJTU, 1997 yil
- 2.Ismatullaev X.A., G'aniyeva F.V. Metodi i sredstva vospitaniya fizicheskix kachestv v basketbole. Metod.rekomendatsii. T., 1996 yil
- 3.Ismatullaev X.A., Ganieva F.V. Basketbol o'yinida hakamlarning joylanishi va ularni uzaro xarakatlari. Metod.qo'llanma. T., O'zDJTU, 1996
- 4.Ismatullaev X.A. Bekbol uyining rasmiy koidalari. Metod.qo'llanma. T., O'zDJTU i TDPU, 2011

